

HAVONING BAKTERIOLOGIK IFLOSLANISHI VA AHAMIYATI

Abdullayeva O'g'iloy Yakubovna

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

“Kommunal va mehnat gigiyenasi” kafedra asissenti

Fayzullayeva Gulmira Baxodir qizi

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

5- bosqich talabasi

Inson salomatligini saqlashda atmosfera havosining ekologik holatini salbiy tomonga o'zgarishining oldini olish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Sababi, ifloslangan atmosfera havosidagi zaharli gazlar to'g'ridan-to'g'ri qonga o'tib, organizmni zaharlaydi, changlar esa o'pka alveolalari devorlariga yopishib, yallig'lanish jarayonini, to'qimalarning qalinlashishini keltirib chiqarib, havo tarkibidagi organizm uchun o'ta zarur bo'lgan O₂ (oksigen)ning unga kam kirishiga, modda almashish jarayonlarini izdan chiqarishga sabab bo'ladi.

Havoda uchraydigan biologik ifloslanishlar. Atmosfera havosining turli omillar bilan aloqada bo'lishi, uning tarkibini juda ko'p mikroorganizm xillari bilan ifloslanishi aniq. Havoda bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar, achitqi hujayralari va boshqalar uchraydi. Mikroorganizmlar orasida o'ta patogen — kasal tarqatuvchi mikroblar ham uchraydi. Havo orqali yuqadigan infeksiyalar «aerogenli infeksiyalar» nomi bilan yuritiladi. Masalan, qizamiq, skarlatina (qizilcha), difteriya, ko'kyo'tal, chechak, gripp, sil kasali, o'pka o'lati, kuydirgi ana shunday infeksiyalardir.

Odatda, ochiq atmosfera havosiga tushib qolgan mikroorganizmlarning quyosh nuri (ultrabinafsha) ta'sirida ko'payishi uchun ozuqa va namlik bo'lmasa, ular qirilib, yo'q bo'lib ketadi. Ammo, xona ichidagi havoda, ayniqsa, kasallar yotgan xonalarda, palatalarda, odamlar ko'p yotgan hamda havo almashishi (ventilyasiyasi) yomon bo'lgan joylarda yuqumli kasalliklarni qo'zg'atuvchi

mikroorganizmlarning ko‘proq bo‘lishi muqarrar. Havoning changli bo‘lishi bakteriyalarning yashashi uchun qulay sharoit hisoblanadi. Infeksiya yuqishining eng xavfli yo‘li — havo so‘lak yo‘lidir. Bunday holatlarda bemor organizmidan endi ajralib chiqqan yoki batsilla tashuvchi kishining og‘zidan so‘lak bilan sachragan mikroblar, havoga tushadi. Bemor gaplashganda, yo‘talganda, aksirganda 1 — 1,5 metrgaga bo‘lgan masofaga sachraydigan so‘lak zarrachalari bilan ular havoga tushadi va uning oqimi bilan 8 — 9 metrga tarqaladi.

Yuqumli kasalliklarni qo‘zg‘atuvchi mikroblar, chang havo orqali tarqalib, kishilarni kasallantirishlari mumkin. Bakteriya yopishgan chang polga va xonadagi narsalarga o‘tirib, keyinchalik chang bilan birga havoga ko‘tarilib, nafas yo‘llari orqali organizmga tushib, kasallantiradi. Fanga shu narsa aniqki, havoda chang qancha ko‘p bo‘lsa, mikroblar ham shuncha ko‘p bo‘ladi. Kasallikning oldini olish uchun har bir kishiga ajratiladigan joy — yashash makonining maydoni gigienik me'yorda belgilanganidek: 9 — 13 m² bo‘lishini, kubatura ham shunga yarasha bo‘lmoqligini taqozo etadi. Xonadagi joylashtirigan o‘rindiqlar ham bir-birlariga nisbatan, ma‘lum bir masofada bo‘lishi kerak. Eng asosiysi: xonaning havosini almashtirish mumkin qadar, tez-tez bo‘lib turishi maqsadga muvofiqdir.

Bolalar muassasalarida va ba‘zi bir yuqumli kasalliklarni davolaydigan shifoxonalarda maxsus bakteritsidli lampalar — o‘zidan ultrabinafsha nurlar tarqatadigan chiroqlarni palatalarga, ma‘lum qoidada ko‘rsatilgan vaqtgacha qo‘yib qo‘yilsa, natijasi ancha yaxshi bo‘ladi. Agar ultrabinafsha nurlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri xona ichiga yo‘naltirilgan bo‘lsa, u holda bu yerdagi kishilar himoya ko‘zoynaklarini taqib olib, ko‘zlarini ultrabinafsha nurlardan himoya qilishlari shart. Agar nur bino shiftiga yo‘naltirilgan bo‘lsa, u holda ko‘z uchun bezarar bo‘lgan sochma radiatsiya hosil bo‘ladi. Lampa kuniga bir necha marta yoqib va yana o‘chirilishi zarur. Yopiq xonalarda, ko‘pincha bakteriyalarning changlar bilan birga organizmga tushishi xavfi tug‘iladi. Izlanishlar shuni ko‘rsatdiki, mehnat qilish xonalarida, kunning oxiriga borib, 1 m³ havodagi mikroorganizmlarning soni 20 — 26 mingtaga yetgan.

Shunday qilib, xonalar havosini tozaligini har tomonlama ta'minlash inson organizimida turli xil yuqumli va noyuqumli kasalliklarni kelib chiqishini, avval mavjud bo'lga kasalliklarni rivojlanishini oldini olishni, organizimni toza hamda musaffo havo bilan ta'minlaydi. Ayniqsa toza va yetarli kislarod bilan organizimni ta'minlash, uning har bir hujayra va to'qimalarini faol funksiyasini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдукадирова, Л. К., & Абдуллаева, Ў. Я. (2019). Тошкент шаҳри кичик ёшдаги болалар тарбияланаётган оилаларнинг ижтимоий-гигиеник ҳолатини ўрганиш натижалари. *Интернаука*, (5-2), 47-48.

2. Jasim, S. A., Mohammadi, M. J., Patra, I., Jalil, A. T., Taherian, M., Abdullaeva, U. Y., ... & Alborzi, M. (2024). The effect of microorganisms (bacteria and fungi) in dust storm on human health. *Reviews on Environmental Health*, 39(1), 65-75.

3. Каримова, М. М., Содиков, Ю. Т., Юсупова, М. М., & Мухаммадсодиков, М. М. (2022). Covid-19 о'tkazgan bemorlarda qalqonsimon bez holatini taxlil qilish. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 3(1).

4. Алимова, Н. У., & Мухаммадсодиков, М. М. (2022). Оценка Современных Методов Диагностики И Лечения Врождённого Гипотиреоза. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 1(6), 62-75.

5. Каримова, М. М., Содиков, Ю. Т., Юсупова, М. М., & Мухаммадсодиков, М. М. (2022). АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. *Journal of cardiorespiratory research*, 1(1), 44-46.

6. Shukhratjonovich, S. E. (2023). TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC RECURRENT CYSTITIS WITH A DRUG BASED ON BACTERIOPHAGES. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 541-544.

7. Shukhratjon, S. E. (2023). UROLITHIASIS DISEASE. World Bulletin of Public Health, 27, 35-36.

8. Rapikov, I. (2023). Formation of savings and entrepreneurship on the basis of labor education according to age characteristics in primary school students. Procedia of Engineering and Medical Sciences, 8(12), 80-83.

9. Алимova, И. А. (2023). МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТСКОГО АУТИЗМА У ДЕТЕЙ В ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ.

